

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

MAIRLA MENESES LOPES TELES

**A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO
EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE ESTUDO DE CASO DE
TRÊS MUNICÍPIOS NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO PIAUÍ**

TERESINA
2019

MAIRLA MENESES LOPES TELES

**A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO
EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE ESTUDO DE CASO DE
TRÊS MUNICÍPIOS NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO PIAUÍ**

Monografia apresentada ao curso de Pós-Graduação em Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental, Universidade Cidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista.

TERESINA
2019

MAIRLA MENESES LOPES TELES

**A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO
EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE ESTUDO DE CASO DE
TRÊS MUNICÍPIOS NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO PIAUÍ**

Monografia apresentada ao curso de Pós-Graduação em Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental, Universidade Cidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista.

Área de concentração:

Data da apresentação:

Resultado: _____

BANCA EXAMINADORA:

Prof.

Universidade Cidade de São Paulo _____

Prof.

Universidade Cidade de São Paulo _____

À minha mãe.

AGRADECIMENTOS

A todos os que me apoiaram.

“Engenheiro Saturnino de Brito: Higienista incomparável que deu aos técnicos da França e do mundo lições e exemplos magníficos.”

Revista Technique Sanitaire, Paris (1929)

RESUMO

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes para a prestação dos serviços de saneamento básico no município, e deve ser elaborado com base na Lei Federal nº 11.445/2007. O PMSB compreende a análise e o planejamento dos serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. A metodologia de construção do PMSB fundamenta-se no Diagnóstico do Saneamento Básico do município, elaborado de forma participativa junto à comunidade local, e na avaliação técnica de uma equipe multidisciplinar que considera, entre outros fatores, a projeção de crescimento da população local, o grau de urgência das necessidades identificadas, a viabilidade de soluções técnicas. A partir destes dados são delineados cenários possíveis para a realidade local e, depois, são definidas metas para a melhoria do saneamento no prazo de 20 anos. A presente pesquisa buscou identificar quais as maiores dificuldades para elaboração do PMSB em municípios de pequeno porte, partindo da hipótese de que a atuação descomprometida das gestões municipais com relação à problemática do saneamento básico é o principal fator de impasses e atrasos no processo. Para verificar a hipótese, foi feito um estudo de caso compreendendo a análise dos processos de elaboração do PMSB nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã, os três localizados no semiárido do Piauí, e todos com menos de 20 mil habitantes. As análises focaram na participação dos agentes envolvidos e na qualidade dos produtos elaborados, considerando os pareceres dos órgãos fiscalizadores. Ao final do estudo, verificou-se que o saneamento básico na realidade estudada apresenta fortes fragilidades. Estas comunidades têm sua rotina de vida condicionada pela estiagem e seus terríveis efeitos socioeconômicos e psicoemocionais, o que têm dificultado o acesso desses moradores a melhores condições de saneamento básico; o quadro é agravado pela falta de recursos financeiros, pelo baixo poder de mobilização da população para exigir direitos sociais, e pela frágil atuação do poder público, que se mostra despreparada para agir de forma mais efetiva na melhoria do saneamento nestes municípios, e, em alguns casos, realmente pouco comprometida com a problemática. Estes fatores, em sinergia, dificultam a implementação do PMSB como ferramenta efetiva da política municipal de saneamento básico.

Palavras-chave: PMSB. Saneamento Básico. Gestão municipal.

ABSTRACT

The Municipal Sanitation Plan (MSP) is a planning instrument designed to establish guidelines for the sanitation services (Drinking Water, Urban Drainage, Solid Waste Management, and Sewage) in Brazil. The Sanitation Act (11,445/2007 Law) give support to the municipalities to draw up their plans which are an important document to help them to improve the municipal sanitation services. The MSP construction methodology is based on the municipal's Basic Sanitation Diagnosis, developed in a participatory manner with the local community and on the technical evaluation of a multidisciplinary team that considers, among other factors, the projected growth of the local population, the degree of needs identified, and the feasibility of technical solutions. From these data, possible scenarios for the local reality are outlined, defining goals for sanitation improvement within 20 years. This research aimed to identify which are the main difficulties for the elaboration of the MSP in small size municipalities, starting from the hypothesis that the uncompromised action of the municipal administrations regarding the sanitation problem is the main factor of impasses and delays in the process. To verify the hypothesis, a case study was made comprising the analysis of the processes of elaboration of the MSP in the municipalities of Betânia do Piauí, Bocaina and Acauã, which are located in the semi-arid of Piauí, and all with less than 20 thousand inhabitants. The analyzes focused on the participation of the agents involved and on the quality of the elaborated products, considering the supervisory institutions' opinions. At the end of the study, it was found that sanitation conditions in the studied reality has strong weaknesses. These communities have their daily life routine conditioned by drought and its terrible socioeconomic and psycho-emotional effects, which have hindered their access to better sanitation conditions. The situation is aggravated by the lack of financial resources, the low mobilization power of the population to demand social rights, and the fragile performance of the public power that is unprepared to act more effectively in improving sanitation in these municipalities; and in some cases, the municipal managers have indeed shown little commitment to the issue. These factors, in synergy, make it difficult to implement the MSP as an effective tool of the municipal sanitation policy.

Keywords: Municipal Sanitation Plan. Sanitation services. Municipal management.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Caracterização Geral dos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina.....	21
Quadro 2 – Indicadores dos Serviços de Abastecimento de Água de Acauã (2017), Betânia do Piauí (2018) e Bocaina (2019).....	22
Quadro 3 – Indicadores dos Serviços de Esgotamento Sanitário de Acauã , Betânia do Piauí e Bocaina	23
Quadro 4 – Indicadores dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Acauã , Betânia do Piauí e Bocaina.....	24
Quadro 5 – Indicadores dos Serviços de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos de Acauã , Betânia do Piauí e Bocaina.....	25
Quadro 6 – Critérios de conformidade das etapas do PMSB	28
Quadro 7 – Resumo da avaliação das etapas do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina	33
Quadro 8 – Resumo das Dificuldades de Elaboração do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina.....	43

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Objetivos.....	11
1.2	Metodologia.....	12
2	A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E O PMSB	16
2.1	O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).....	18
2.2	O saneamento básico nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã.....	19
3	O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMSB: CONFORMIDADES E DIFICULDADES	27
3.1	A Mobilização Social.....	29
3.2	A Aprovação do PMSB.....	31
3.3	Execução do PMSB.....	31
3.4	Avaliação e Revisão do PMSB.....	31
4	A QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO	32
5	RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
	ANEXO I – PORTARIAS COM A DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS DE ELABORAÇÃO DO PMSB NOS MUNICÍPIOS DE BETÂNIA DO PIAUÍ, ACAUÃ E BOCAINA	

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho parte da importância dos planos municipais de saneamento básico para a efetivação da política de saneamento no Brasil. O saneamento básico é um dos maiores problemas enfrentados pela população e um dos maiores desafios do Poder Público, que negligenciou este setor durante décadas, tendo avançado um pouco mais depois de 1980, mas tendo estabelecido uma política pública, de fato, apenas no presente século, em 2007, com a promulgação da Lei de Saneamento Básico – Lei nº 11.445. No entanto, os números evidenciam um grande déficit na qualidade da prestação dos serviços de saneamento. Menos de 40% dos habitantes (BRASIL 2019) são atendidos de forma satisfatória por todos os serviços de saneamento – abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos e drenagem das águas pluviais. No país, 83,5% da população tem acesso a um sistema de abastecimento de água, mas apenas 46% é atendida por sistema de coleta e tratamento de esgotos (BRASIL, 2019). Quanto à coleta e ao manejo de resíduos, 98,8% dos habitantes são atendidos por coleta de resíduos. No entanto, 27,6% das unidades de recebimento de resíduos, considerando os 3.952 municípios brasileiros, são consideradas “lixões” (BRASIL, 2019). Ou seja, temos excelente taxa de cobertura da coleta, mas a destinação dos resíduos, em mais de ¼ das cidades, é totalmente inadequada. As taxas são menos eficientes quando se foca nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais – apenas 69% têm cobertura de vias públicas com pavimentação e meio-fio, na área urbana (BRASIL, 2019).

O Piauí tem a pior cobertura de saneamento da região Nordeste, considerando que apenas 10,30% da população do estado é atendida por redes de coleta de esgoto (BRASIL, 2019). O número é bem abaixo da média nacional, que fica em torno de 50% (BRASIL, 2019). O Estado do Piauí é o quinto colocado no *ranking* de menor cobertura de saneamento básico no Brasil, atrás de Rondônia, Amapá, Amazonas e Pará. Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), tendo por base as informações divulgadas pelo Sistema de Informações de Saneamento Básico (SNIS) (BRASIL, 2019), programa vinculado ao Ministério das Cidades.

Segundo a legislação federal, o saneamento básico nas cidades é de responsabilidade das prefeituras. A Lei 11.445/2007 define como competência do Governo Federal estabelecer as diretrizes gerais, formular e apoiar os programas de saneamento em âmbito nacional; aos Estados cabem a operação e a manutenção dos sistemas regionais de saneamento, assim como o estabelecimento das regras tarifárias e de subsídios nos sistemas operados pelo Estado. A Lei define que é competência das prefeituras a responsabilidade pelo planejamento da política

municipal de saneamento e pela prestação, de forma direta ou por via concessão a empresas privadas, dos serviços de saneamento básico. É de responsabilidade das prefeituras, também, a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Esses instrumentos de planejamento compreendem os estudos financeiros para prestação do serviço, a definição das tarifas e outros detalhes de caráter técnico para o planejamento racional do setor de saneamento, em um período previsto de 20 anos, após o qual deve ser revisado e atualizado. O município que não elabora o plano fica impedido de ter acesso aos recursos federais disponíveis para as obras de saneamento. O PMSB é o principal documento da política municipal de saneamento básico.

A elaboração do PMSB não se constitui em uma tarefa de fácil realização, pois envolve aspectos logísticos e técnicos vinculados à realidade dos municípios brasileiros, que refletem as intensas fragilidades do país neste setor. O processo de elaboração do PMSB demanda, também, recursos financeiros para a mobilização social e para a contratação de especialistas técnicos que farão a análise das alternativas para a melhoria do saneamento, do ponto de vista da Engenharia. Isso ocorre porque a metodologia de construção do PMSB fundamenta-se no Diagnóstico do Saneamento Básico do município, elaborado de forma participativa junto à comunidade local, e na avaliação técnica de uma equipe multidisciplinar que considera, entre outros fatores, a projeção de crescimento da população local, o grau de urgência das necessidades identificadas, a viabilidade de soluções técnicas. A partir desses dados, são delineados cenários possíveis para a realidade local, definindo-se metas para a melhoria do saneamento no prazo de 20 anos.

1.1 Objetivos

A presente pesquisa tem por objetivo geral identificar quais as maiores dificuldades para elaboração do PMSB em municípios de pequeno porte, partindo da hipótese de que a atuação descomprometida das gestões municipais com relação à problemática do saneamento básico é o principal fator de impasses e atrasos no processo.

Para verificar a hipótese, foi feito um estudo de caso, compreendendo a análise dos processos de elaboração do PMSB nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã, os três localizados no semiárido do Piauí, e todos com menos de 20 mil habitantes. As análises focalizaram a participação dos agentes envolvidos e a qualidade dos produtos elaborados, considerando os pareceres dos órgãos fiscalizadores.

São objetivos específicos do projeto:

1. Descrever o processo de elaboração do PMSB nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã.
2. Avaliar a participação dos agentes envolvidos no processo de elaboração do PMSB nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã, considerando as diretrizes da Lei de Saneamento Básico – 11.445/2007.
3. Identificar as dificuldades para a elaboração do PMSB em municípios de pequeno porte, a partir das experiências descritas;
4. Definir iniciativas para minimizar os impasses na elaboração do PMSB e para viabilizar sua implementação como ferramenta efetiva da política municipal de saneamento básico.

1.2 Metodologia

Segundo os critérios de Gil (2008), a pesquisa é caracterizada, quanto à natureza, como ‘aplicada’, pois busca analisar o papel dos agentes envolvidos no processo de elaboração do PMSB; quanto à abordagem, tem caráter qualitativo e se fundamenta no estudo de caso de experiências de municípios de pequeno porte do estado do Piauí; e se apoiará, também, na pesquisa bibliográfica e na análise documental. Serão considerados os registros dos comitês executivos, as atas das audiências públicas e os produtos elaborados (PMSB) durante o processo, disponíveis no *site* do órgão fiscalizador e das prefeituras, e que são abertos à consulta pública.

Segundo os estudos de Falsarella (2015), a pesquisa qualitativa, inicialmente, estava associada ao romantismo e ao idealismo do final do século XIX. Então, passou a haver a reivindicação por uma metodologia mais adaptada para o conhecimento das “ciências do mundo da vida” (CHIZZOTTI, 2003, p. 224 *apud* FALSARELLA, 2015). No início do século XX, os pesquisadores da área da Antropologia defendiam que as ciências humanas se valem do mesmo rigor e valor científico das ciências exatas. A justificativa é de que o mundo apresenta características muito variadas e que a pesquisa quantitativa, sozinha, não pode compreender todos os eventos por meio da avaliação de dados numéricos.

A partir desses debates, a pesquisa qualitativa evoluiu para o *status* de estudo tão rigoroso quanto o da pesquisa quantitativa, até que, nas décadas de 1970 e 1980, com o advento e a popularização dos computadores, com o surgimento de inúmeras revistas científicas com enfoque mais qualitativo, e, finalmente, com o aumento do interesse científico por questões de

identidade (raça, classe social, gênero, minorias), a pesquisa qualitativa se afirmou, comprovando o valor das análises de cunho mais reflexivo.

Em meados de 1990, a postura do pesquisador nos estudos qualitativos se tornou cada vez menos passivo, sendo gradativamente substituída por uma visão mais participativa. A partir de então, popularizou-se, no meio científico, a abordagem mista ou combinada – o método quali-quantitativo, quebrando o mito da incompatibilidade entre métodos quantitativos e métodos qualitativos (FALSARELLA, 2015). Um campo fértil para essa nova abordagem é a pesquisa de programas sociais. Para que determinados programas fossem mantidos, era preciso julgar sua eficácia e sua eficiência, aliado à crescente participação da sociedade civil nas discussões sobre a destinação de recursos públicos (CALMON, 1999 *apud* FALSARELLA, 2015).

Na presente pesquisa, a abordagem qualitativa é preponderante, porque se atém à avaliação de experiências relacionadas a processos de elaboração do PMSB, com foco na atuação dos agentes envolvidos. Os dados quantitativos diagnosticados na realidade dos municípios servem de suporte para algumas análises, além dos pareceres dos agentes fiscalizadores; a avaliação tem abordagem comparativa muito forte, porque define as conformidades do processo, tendo por base os critérios estabelecidos em documentos legais.

O método de investigação será o hipotético-dedutivo, buscando-se analisar os elementos essenciais do processo de elaboração do PMSB nos municípios estudados, bem como as dificuldades e os impasses, a fim de avaliar a participação de todos os agentes envolvidos e, assim, reunir elementos para a análise da hipótese e responder ao problema.

A metodologia parte da observação das experiências de elaboração dos planos municipais de saneamento básico em três municípios da região do semiárido do Piauí: Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã, elaborados no período de 2014 a 2018.

As análises serão realizadas considerando as etapas de elaboração do PMSB conforme o Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão fiscalizador dos convênios de apoio técnico e financeiro realizados entre os municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina junto ao Ministério da Saúde para a elaboração dos planos.

A autora do presente projeto participou do Comitê Executivo responsável pela elaboração do PMSB nos municípios focalizados, tendo coletado dados sobre a participação dos gestores municipais, dos representantes da comunidade e do órgão fiscalizador, FUNASA, a partir da observação e da interação com esses agentes. Durante a avaliação, foram considerados, também, a leitura dos relatórios da fiscalização e os produtos e documentos elaborados, disponíveis ao acesso público na plataforma do Sistema de Convênios (SICONV)

e no *site* de cada prefeitura. Foram consultados, ainda, os registros das reuniões do comitê executivo e da realização das audiências públicas. Todos os documentos utilizados são de acesso público, não havendo divulgação de qualquer informação ou documento privado ou de acesso restrito das prefeituras ou dos consultores responsáveis pelo apoio técnico dado às prefeituras.

A monografia está organizada nos seguintes capítulos:

- **A Política Nacional de Saneamento Básico no Brasil e o PMSB** – Apresentação da legislação relacionada à política de saneamento e às responsabilidades dos agentes municipais, da comunidade e dos agentes de fomento e fiscalização. Neste capítulo, também serão apresentadas as diretrizes para a elaboração dos PMSB;
- **O processo de elaboração do PMSB: conformidades e dificuldades** – Neste capítulo, será apresentada a descrição das etapas do processo, conforme o Termo de Referência do órgão fiscalizador e será apresentado um resumo sobre a avaliação quali-quantitativa dos processos de elaboração do PMSB em cada município. Nesta avaliação, serão contabilizadas as conformidades, considerando os pareceres do órgão fiscalizador e orientador do processo – a FUNASA – disponíveis no SICONV – sistema eletrônico de controle de processos do Governo Federal –, bem como as dificuldades identificadas a partir das observações realizadas em campo. O SICONV foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com Estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. O acesso é realizado por meio do endereço “<https://idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp/>”;
- **A qualidade da participação dos agentes envolvidos no processo** – Neste capítulo, será discutido o papel das equipes responsáveis pela elaboração do PMSB, composta por representantes das Prefeituras, pela comunidade e pelos consultores contratados, quando será analisado o papel de cada agente envolvido no processo. Também será comentado sobre o papel da comunidade, agente essencial do processo, segundo a Lei 11.445/2007. Este agente deve estar presente em todas as etapas, mas tem um papel fundamental na aprovação dos documentos elaborados, sendo o principal instrumento de “controle social” previsto na Política Nacional de Saneamento;

- **Recomendações e Considerações Finais** – A partir das análises feitas, serão identificados as principais dificuldades e os impasses do processo de elaboração do PMSB, avaliando-se a hipótese levantada na pesquisa; também serão apresentadas iniciativas e recomendações para minimizar as dificuldades do processo, de forma a tornar a atividade de elaboração do PMSB mais dinâmica e objetiva.

Com base na observação da atuação dos agentes envolvidos (gestores municipais, comunidade, comitê de execução e órgão fiscalizador), será possível identificar fragilidades e situações que dificultam a tarefa e, ao mesmo tempo, boas práticas e pontos fortes que devem ser multiplicados e divulgados para outros municípios que aprenderão com os erros e os acertos dessas experiências.

O público-alvo do projeto tem abrangência considerável, pois os resultados do trabalho são do interesse de toda a sociedade: gestores municipais, que têm a responsabilidade de elaborar e aplicar; a comunidade em geral, que passará a compreender melhor seu papel para a efetivação do PMSB; técnicos da área de Saneamento, que terão mais subsídios e detalhes sobre elementos importantes para o sucesso do processo (ou para o “não êxito”); e, também, os representantes de órgãos fiscalizadores, que terão mais informações para avaliar seu papel no processo.

Ao final do estudo, denota-se que o saneamento básico na realidade estudada apresenta fortes fragilidades. Essas comunidades têm sua rotina condicionada pela estiagem e seus terríveis efeitos socioeconômicos e psicoemocionais, o que têm dificultado o acesso desses moradores a melhores condições de saneamento básico; o quadro é agravado pela falta de recursos financeiros, pelo baixo poder de mobilização da população para exigir direitos sociais, e pela frágil atuação do poder público, que se mostra despreparado para agir de forma mais efetiva na melhoria do saneamento nesses municípios, e, em alguns casos, realmente pouco comprometida com a problemática. Esses fatores, em sinergia, dificultam a implementação do PMSB como ferramenta efetiva da política municipal de saneamento básico.

2 A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E O PMSB

A Lei nº. 11.445/2007, de 05/01/07 estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), que define as diretrizes para o saneamento básico. Sua importância é inquestionável como instrumento de planejamento político e socioeconômico para o setor de saneamento em todo o país, pois aborda aspectos relativos ao exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico podendo, esses, serem delegados à organização, regulação, fiscalização e prestação desses serviços.

A PNSB tem por objetivo mobilizar todos os instrumentos políticos, econômicos e sociais na direção da solução para os problemas de saneamento brasileiro, baseando-se em concepção sistêmica e adotando um modelo de caráter participativo, em que a mobilização social é fundamental para a concretização dos objetivos que a legislação propõe.

O Sistema de Saneamento Básico de um município ou região é fundamental para a salubridade ambiental e para a qualidade de vida da população, estando estreitamente relacionada com esta. O saneamento é um setor que integra variadas dimensões, tendo em vista seu caráter abrangente, cuja qualidade dos serviços influencia em todos os aspectos da vida do cidadão (saúde, economia, educação, meio ambiente, entre outros), quer ele habite na zona rural, quer ele seja morador dos centros urbanos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saneamento como “[...] o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos” (OMS, 2004, p.16), e a alteração desses fatores provoca poluição, atingindo o ar, a água e o solo.

Para efeitos da Lei nº 11.445/2007:

[...] considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. (BRASIL, 2007).

O saneamento básico compreende, portanto, as medidas para a conservação do meio ambiente e da qualidade de vida dos habitantes do meio urbano, atuando diretamente na infraestrutura que organiza o fluxo de coleta, tratamento e destinação dos resíduos e efluentes dos processos de produção humanos. Nesse contexto, alguns documentos legais são relevantes, tais como:

- Lei nº. 6.938, de 31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, cria o CONAMA, prevê o zoneamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais;
- Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988 - Dispõe sobre os recursos ambientais que integram os bens da União e sobre o meio ambiente (Arts. 20 e 225, respectivamente);
- Resolução CONAMA 01/86, de 23 de janeiro de 1986 - Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente;
- Resolução CONAMA 09/87, de 3 de dezembro de 1987 - Dispõe sobre a questão de audiências públicas, exigidas para a implantação de aterros sanitários e diversas outras obras de saneamento básico;
- Resolução CONAMA 05/88, de 15 de junho de 1988 - Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento;
- Lei nº. 9.605, de 1998 - Trata sobre os Crimes Ambientais;
- Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Instituição do Estatuto da Cidade que trata da regulamentação do desenvolvimento urbano no Brasil;
- Resolução CONAMA nº. 307 de 5 de julho de 2002 - DOU de 17/07/02, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias, de forma a minimizar os impactos ambientais, tendo, para esse fim, definido as especificações de resíduos da construção civil.
- Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências;
- Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 - dispõe sobre as condições e os padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA.

Devido ao caráter social altamente relevante do saneamento básico, a gestão desse setor deve se dar de forma de solidária, compartilhada entre os diversos níveis de agentes públicos. Suplementando a legislação federal, as leis estaduais e as municipais devem promover ação articulada, integrada e cooperativa para formulação, execução, fiscalização e atualização da política de saneamento básico, em conformidade com os conceitos, os princípios, os objetivos,

as diretrizes e os instrumentos necessários para que os serviços de saneamento atendam aos princípios gerais da universalização, da equidade, da integralidade, da participação e do controle social.

Com base no exposto, verifica-se a necessidade de o município integrar sua legislação própria (Lei Orgânica, Código de Postura, Código Sanitário e outros) aos instrumentos legais federativos e estaduais que regulamentam os serviços de saneamento básico. Para tal, faz-se necessário que as municipalidades estabeleçam suas políticas de saneamento. O modelo jurídico institucional com a definição clara e objetiva dos direitos e deveres dos cidadãos é função da Política, que, como o Plano, estabelece os objetivos, as diretrizes, as metas e as condições de prestação dos serviços.

Segundo a Lei nº. 11.445/2007, a administração municipal é a titular dos serviços de saneamento, devendo ser responsável pelo planejamento e pela gestão deste setor. A Lei também estabelece que todo município deverá elaborar os planos de saneamento básico para poder ter direito a pleitear recursos financeiros junto ao Governo Federal para investir na melhoria da infraestrutura dos municípios. Esse plano contemplará o diagnóstico de situação; os objetivos e as metas de curto, médio e longo prazos para atingir a universalização; os programas, os projetos e as ações necessárias para atingir a esses objetivos; as ações de emergências; e os mecanismos de avaliação.

2.1 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

O PMSB é um instrumento valioso para que o município, pois integra todos os setores sociais, conduz à construção de um planejamento sustentável, do ponto de vista financeiro, administrativo, jurídico e social para a melhoria do saneamento básico. A Lei nº. 11.445/2007, no art. 9º, define que o titular (município) dos serviços de saneamento deve formular a respectiva política pública de saneamento básico, devendo elaborar os planos de saneamento básico, definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, e também fixar os direitos e os deveres dos usuários.

O Decreto 7.217/2010, que estabelece normas para execução da Lei 11.445/2007, no seu art. 25, estabelece o conteúdo mínimo para o PMSB, como descrito a seguir:

- Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema e indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

- Definição das metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os demais planos setoriais;
- Apresentação de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
- Definição de ações para situações de emergências e contingências;
- Definição de mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Segundo o Decreto nº 9.254, de 29 de dezembro de 2017, a partir de 2019, a elaboração do PMSB torna-se condição básica para o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.

O PMSB apresenta-se como um processo de planejamento orientado para um desenvolvimento sustentável crescente, partindo de um enfoque integrador das intervenções setoriais, e fundamentado na participação da sociedade. A efetividade do PMSB, teoricamente, nos termos da Lei, está assegurada pela avaliação periódica e pelo controle social.

2.2 O saneamento básico nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã

A presente pesquisa buscou identificar quais as maiores dificuldades para elaboração do PMSB em municípios de pequeno porte, partindo da hipótese de que a atuação descomprometida das gestões municipais com relação à problemática do saneamento básico é o principal fator de impasses e atrasos no processo. Para verificar a hipótese, foi feito um estudo de caso compreendendo a análise dos processos de elaboração do PMSB nos municípios de Betânia do Piauí, Bocaina e Acauã, os três localizados no semiárido do Piauí, e todos com menos de 20 mil habitantes. O ponto de partida das análises é uma visão geral das condições do setor de saneamento em cada um dos municípios.

Para a caracterização da realidade do saneamento básico nos municípios da amostra foram analisados os principais indicadores, retirados dos planos municipais elaborados. Indicadores são as principais ferramentas do planejamento estratégico, e a utilização de indicadores permite a descrição e a mensuração da qualidade técnica, administrativa e

operacional de um sistema. Os indicadores podem ser derivados de dados primários, secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis).

Os indicadores constituem a base do Sistema de Informações do Saneamento Básico municipal e são calculados com base na metodologia desenvolvida pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento (SNS), do Ministério do Desenvolvimento Regional. O SNIS – Série Histórica é um programa via *web* que permite a consulta dos indicadores para todos os eixos do saneamento básico. Os dados são coletados via formulários eletrônicos com informações fornecidas pelas prefeituras.

Para caracterização dos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina, foi elaborado um quadro comparativo com as principais informações de cada um, retiradas do diagnóstico do PMSB de cada município. Os dados são de acesso público, disponíveis na internet por força da PNSB, que define, entre os seus princípios fundamentais, a transparência das ações, baseada em um sistema de informações que coloca à disposição da comunidade todos os documentos relacionados à elaboração do PMSB.

Quadro 1 – Caracterização Geral dos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Informações Municipais	Acauã	Betânia do Piauí	Bocaina
Localização	Mesorregião do Sudeste Piauiense, na Microrregião do Alto Médio Canindé, no Semiárido do Piauí		Mesorregião do Sudeste Piauiense, no Médio Parnaíba, na Microrregião de Picos, no Semiárido do Piauí
População (hab)	6.749	6.015	4.369
Densidade populacional média (hab/km²)	5,27	10	16,27
Taxa de urbanização	Menos de 15% da população de Acauã reside na zona urbana.	72,11% dos habitantes residem na Zona Rural	Menos de 40% da população de Bocaina reside na zona urbana
Economia	A principal atividade econômica desenvolvida na região é a agropecuária, baseada na produção de feijão, mandioca e milho, envolvendo a maior parte da população economicamente ativa. A agricultura familiar de subsistência predomina no setor e apenas um pequeno excedente é comercializado. A criação de ovinos e caprinos complementa a renda das famílias; os municípios não contam com estrutura de beneficiamento ou indústrias. A fruticultura (caju) e a apicultura têm experiências bem-sucedidas na região, mas a seca prolongada compromete a produção contínua.		
IDH	0,528	0,489	0,632
Setores administrativo envolvidos com os serviços de saneamento	Secretaria Municipal de Administração Secretário de Saúde e Vigilância Secretaria de Infraestrutura / Obras e Serviços Urbanos	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Secretaria Municipal de Saúde	Secretário de Administração, Fazenda, Planejamento e Finanças Secretário de Saúde Diretoria de Engenharia e Obras

Fonte: Prefeitura Municipal de Acauã, 2017 / Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, 2018 / Prefeitura Municipal de Bocaina, 2019.

Os indicadores dos serviços de abastecimento de água indicam déficit no atendimento em todos os municípios. Nos municípios de Acauã e Bocaina; a taxa de hidrometração é razoável, mas não há planejamento dos serviços de manutenção e nem previsão de ampliação; também não há canal de comunicação com a comunidade. Nos dois municípios a reserva também é deficiente, avaliando a capacidade existente e a capacidade demandada; a taxa de perdas nos sistemas de ambos os municípios é maior do que a média nacional de 37% (BRASIL, 2019). O município de Betânia do Piauí não possui sistema de abastecimento de água em funcionamento; o abastecimento é feito basicamente por cisternas. Os dados podem ser observados no quadro a seguir:

Quadro 2 – Indicadores dos Serviços de Abastecimento de Água de Acauã (2017), Betânia do Piauí (2018) e Bocaina (2019)

Sigla	Nomenclatura	Fórmula de Cálculo	Indicadores de Acauã	Indicadores de Betânia do Piauí	Indicadores de Bocaina
ICS água	Cobertura dos Serviços	$ICS (\%) = \frac{N^{\circ} \text{ de habitantes atendidos}}{N^{\circ} \text{ total de habitantes}} \times 100$	*Considerando a população urbana: 97,5%	Não possui sistema	92%
IPR	Perdas Reais	$IPR (\%) = \frac{(\text{Vol. Prod.} - \text{Vol. Cons.})}{\text{Vol. Prod.}} \times 100$	51,29%		40%
IH	Hidrometração	$IH (\%) = \frac{N^{\circ} \text{ total de lig. c/hidrômetros}}{N^{\circ} \text{ total de ligações}} \times 100$	90,89%		60%
IR	Índice de Rede Existente	IR (m) = Ext. da rede implantada	6.984m		9.040m
QA	Qualidade da Água	Tem por base a análise físico-química e bacteriológica realizada pelo laboratório da Concessionária Estadual.	Atende a legislação		Atende a legislação
ICA	Índice de Continuidade de Abastecimento	$ICA (\%) = \frac{N^{\circ} \text{ reclamações (falta de água)}}{N^{\circ} \text{ total de reclamações}} \times 100$	Não há órgão de coleta de reclamações ou ouvidoria pública (não há registros oficiais)		Não há órgão de coleta de reclamações ou ouvidoria pública (não há registros oficiais)
IR	Índice de Reservação	$IR (\%) = \frac{\text{Volume total de reservação}}{\text{Volume máximo diário prod.}} \times 100$	Considerando só a zona urbana: 94,12% da demanda		Considerando só a zona urbana: 45% da demanda

Fonte: Prefeitura Municipal de Acauã, 2017 / Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, 2018 / Prefeitura Municipal de Bocaina, 2019.

Não há sistema de coleta e tratamento de esgotos nos três municípios, e, dessa forma, os indicadores não puderam ser medidos, como ilustra o quadro a seguir.

Quadro 3 – Indicadores dos Serviços de Esgotamento Sanitário de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Sigla	Nomenclatura	Fórmula de Cálculo	Indicadores de Acauã	Indicadores de Betânia do Piauí	Indicadores de Bocaina
IIC	Índice de Incremento da Coleta	$IIC (\%) = \frac{\text{Extensão da rede implant.}}{\text{Extensão total demandada}} \times 100$	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)
IIT	Índice de Incremento do Volume de Esgotos Tratamento	$IIT (\%) = \frac{\text{Volume de esgoto tratado.}}{\text{Volume de esgoto coletado}} \times 100$	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)
IQE	Índice de Qualidade do Efluente	$IQE(\%) = \frac{\text{N}^\circ \text{ de amostras DBO fora do padrão} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de amostras}}$	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)	Não há sistema de coleta (0)

Fonte: Prefeitura Municipal de Acauã, 2017 / Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, 2018 / Prefeitura Municipal de Bocaina, 2019.

Os indicadores desta área indicam baixa cobertura na área de pavimentação e equipe técnica de gestão e operacionalização bem reduzida. A falta de dados disponíveis, pois não faz parte da cultura administrativa dos municípios ter controle preciso dos dados relacionados aos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais (quantidade de bueiros, extensão de sarjetas e de áreas pavimentadas), limitou a definição de mais indicadores, o que caracteriza falhas no registro e na sistematização de dados. Em compensação, os municípios apresentam baixas taxas de impermeabilização, o que permite várias possibilidades para a implantação de mecanismos de drenagem, assim como evidencia, também, a baixa probabilidade de ocorrência de eventos significativos de inundações nas áreas urbanas.

A região do semiárido piauiense é caracterizada por índices pluviométricos anuais inferiores a 700mm, mas é onde ocorrem chuvas, em determinados períodos, com índices altos de pluviometria concentrada, o que leva à ocorrência de acúmulo de água em determinados locais

na zona rural, provocando isolamento de comunidades e intensificação da erosão nas estradas, além da deterioração de equipamentos instalados (bueiros, pavimentos etc.) por conta da força da água nesses pontos. O quadro a seguir ilustra alguns dos indicadores deste eixo.

Quadro 4 – Indicadores dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Sigla	Nomenclatura	Fórmula de Cálculo	Indicadores de Acauã	Indicadores de Betânia do Piauí	Indicadores de Bocaina
ICD	Índice de Cobertura por Dispositivos de Drenagem Urbana	$ICD (\%) = \frac{\text{Área de vias pavimentadas}}{\text{Área total de vias públicas}} \times 100$	65,00%	20%	95%
TI	Taxa de Impermeabilização	$TI (\%) = \frac{\text{Áreas (construída + pavimentada)}}{\text{Área total do município}} \times 100$	<10%	< 20%	89%

Fonte: Prefeitura Municipal de Acauã, 2017 / Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, 2018 / Prefeitura Municipal de Bocaina, 2019.

Os indicadores de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) revelam grandes deficiências na prestação desses serviços, a partir da cobertura deficiente da coleta e da varrição, da ausência de programas de coleta seletiva/reciclagem e de compostagem doméstica ou iniciativas para organização de catadores. Os municípios apresentam taxas significativas de geração de resíduos domésticos (incluindo os resíduos públicos), mas que se mantêm inferiores à média nacional, que é de 1,2 kg/hab dia (IPEA, 2012). Os dados de geração foram obtidos pela média, inferidos em coleta por amostragem para a microrregião onde se encontram os três municípios. Não há coleta diferenciada para resíduos de serviços de saúde (RSS) e resíduos de construção e demolição (RCD).

Comentado [m-t1]: Colocar o nome por extenso

Quadro 5 – Indicadores dos Serviços de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Sigla	Nomenclatura	Fórmula de Cálculo	Indicadores de Acauã	Indicadores de Betânia do Piauí	Indicadores de Bocaina
ICL	Índice de Cobertura	$ICS (\%) = \frac{\text{N}^\circ \text{ de habitantes atendidos}}{\text{N}^\circ \text{ total de habitantes da zona urbana}} \times 100$	65%	60,83%	90%
IMC	Índice de Massa Coletada	$IMC (\text{kg/hab. dia}) = \frac{\text{Massa RDO+RPU coletado}}{30 \times \text{população beneficiada}}$	0,93 kg/hab./dia*		
ICV	Cobertura da Varrição	$ICV (\%) = \frac{\text{Ext. de ruas varridas}}{\text{Ext. total de vias públicas}} \times 100$	25%	30%	30%
IRC	Índice de Rendimento da Compostagem	$IRC (\%) = \frac{\text{Massa de composto obtido}}{\text{Matéria prima utilizada}} \times 100$	Não há programa de compostagem no município	Não há programa de compostagem no município	Não há programa de compostagem no município
IDR	Índice de Desvio de Resíduos	$IDR (\%) = \frac{\text{Massa de recicláveis coletados}}{\text{Massa total de RS coletados}} \times 100$	Não há programa de compostagem no município	Não há programa de compostagem no município	Não há programa de compostagem no município
ICRS	Índice de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	$ICRSS (\%) = \frac{\text{Massa de RSS coletados}}{\text{Massa total de RS coletados}} \times 100$	Sem coleta específica.	Sem coleta específica.	Sem coleta específica.
ICRCD	Índice de Coleta de Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD)	$ICRCD (\%) = \frac{\text{Massa de RCD coletados}}{\text{Massa total de RS coletados}} \times 100$	Sem coleta específica.	Sem coleta específica.	Sem coleta específica.
ICO	Índice de Catadores Organizados	$ICO (\%) = \frac{\text{N}^\circ \text{ de catadores organizados}}{\text{N}^\circ \text{ de catadores no município}} \times 100$	(0)	(0)	(0)

Fonte: Prefeitura Municipal de Acauã, 2017 / Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, 2018 / Prefeitura Municipal de Bocaina, 2019.

Os indicadores financeiros sobre os sistemas de saneamento nos três municípios, tendo por base a avaliação apresentadas no PMSB de cada um deles, demonstram déficits significativos entre o que é arrecadado e o valor total das despesas do setor, evidenciando a falta de sustentabilidade para a prestação dos serviços com qualidade.

3 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMSB: CONFORMIDADES E DIFICULDADES

A elaboração do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina se deu por meio de convênio de cooperação técnica e financeira junto ao Ministério da Saúde. Nesse caso, o processo é orientado e fiscalizado pela FUNASA, e deve obedecer às etapas constantes no Termo de Referência (TR) elaborado pelo órgão, apresentadas no esquema a seguir:

Figura 1 – Etapas de execução do PMSB conforme TR da FUNASA

Fonte: Imagem criada a partir das informações constantes em FUNASA (2012).

A partir da observação dessas etapas e dos requisitos mínimos definidos no citado TR, a pesquisa coletou dados sobre a qualidade do processo de elaboração do PMSB. Essa etapa tem caráter qualitativo, porque embora considere dados quantitativos para subsidiar parcialmente as avaliações, tem por base principal a avaliação resultante da observação do pesquisador, e, portanto, tem caráter subjetivo, como toda pesquisa que tem por foco os processos sociais.

Buscando a neutralidade da avaliação, foi construído um formulário por meio do qual as informações coletadas são dispostas e pode-se realizar o cruzamento crítico desses dados para a definição de conclusões sobre a qualidade dos processos observados.

A seguir, são apresentados os critérios estabelecidos pela FUNASA para o desenvolvimento das etapas do processo de elaboração do PMSB.

Quadro 6 – Critérios de conformidade das etapas do PMSB

Etapa	Requisitos – Atividades previstas	Indicador de conformidade
Formação dos grupos de trabalho	Composição do comitê executivo (responsável pelos trabalhos) e do comitê de coordenação (responsável pela avaliação do processo e pela aprovação dos relatórios que são enviados para o órgão fiscalizador liberar os recursos financeiros após cada etapa ser concluída)	<ul style="list-style-type: none"> • Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês; • Boa representatividade dos diversos setores da comunidade
Elaboração do Plano de Mobilização Social	Elaboração do documento de planejamento da mobilização social prevendo as atividades de participação social que serão executadas durante as próximas fases do PMSB	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de mobilização social
	Início das atividades de produção do sistema de informações para auxílio à tomada de decisão	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas
Elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo	Elaboração do diagnóstico completo do setor de saneamento no enfoque técnico, paralelamente ao diagnóstico participativo com levantamento das percepções sociais sobre o setor de saneamento	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório do diagnóstico técnico-participativo
	Compilação e armazenamento de informações levantadas, utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas
Elaboração da Prospectiva e do Planejamento Estratégico	Elaboração da prospectiva estratégica compatível com as aspirações sociais e com as características econômico-sociais do município	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório da prospectiva e planejamento estratégico
	Compilação e armazenamento de informações levantadas, utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas
Elaboração dos Programas, Projetos e Ações	Detalhamento das medidas a serem tomadas por meio da estruturação de programas, projetos e ações específicas para cada eixo do setor de saneamento hierarquizadas de acordo com os anseios da população	Relatório dos programas, projetos e ações
	Compilação e armazenamento de informações produzidas, utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão	Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas
Elaboração do Plano de execução	Elaboração da programação de implantação dos programas, projetos e ações em horizontes temporais de curto, médio e longo prazo estimando e identificando as fontes dos recursos financeiros necessários para a execução do PMSB	Plano de execução
	Compilação e armazenamento de informações produzidas utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão	Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas

Avaliação anual da execução do PMSB	Definição da metodologia, sistemas, procedimentos e indicadores para avaliação da execução do PMSB e de seus resultados	Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas
		Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão
		Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico
	Inclusão de procedimentos automatizados para avaliação dos indicadores no sistema de informações, para auxílio à tomada de decisão	Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico
		Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico
Revisão do PMSB depois de 20 anos	Avaliação sobre as metas cumpridas e não cumpridas	PMSB atualizado
	Atualização ou criação de novas metas	

Fonte: Elaborado com base no Termo de Referência da FUNASA.

3.1 A Mobilização Social

O processo de elaboração do diagnóstico do PMSB é de caráter técnico-participativo. A legislação, por essa exigência, estimula que o município se fortaleça como estrutura de gestão democrática, criando uma condição favorável ao exercício do controle social – fundamental para a cidadania ativa, e, ao mesmo tempo, assegura à gestão municipal o suporte de uma equipe técnica que ajude no desenvolvimento de soluções viáveis financeira e tecnicamente para os problemas do município.

A participação e o envolvimento da sociedade devem ocorrer ao longo de todo o período de elaboração e implantação do PMSB, por meio de conferências, seminários, reuniões, oficinas, entre outras ações, como está definido no Termo de Referência da FUNASA (2012), e, principalmente, após o documento final ser aprovado pela Câmara Municipal como texto com força de lei, fundamentando a política municipal de saneamento.

Por meio do diagnóstico técnico-participativo, o município se fortalece como estrutura de gestão democrática criando condição favorável ao exercício do controle social – fundamental para a cidadania ativa (FUNASA, 2012). Para viabilizar o contato dos comitês com a comunidade, o município deve ser elaborado um Plano de Mobilização Social (PMS) antes do início dos trabalhos de coleta dos dados, documento esse que assume papel primordial, norteando todas as etapas do processo de elaboração do PMSB. Esse plano detalha as etapas de

trabalho das atividades de mobilização social da comunidade nos municípios durante as fases do planejamento e da elaboração do PMSB.

O Termo de Referência recebido pelos três municípios focos desta pesquisa estabelece o conteúdo mínimo do PMS, a saber:

- a. Identificação de atores sociais envolvidos no processo de elaboração do PMSB;
- b. Identificação e discussão preliminar da realidade atual do município, no âmbito do saneamento básico;
- c. Definição do calendário de conferências, seminários, consultas públicas e encontros técnicos participativos;
- d. Descrição da forma de divulgação da elaboração do PMS a todas as comunidades (rural e urbana), definindo, também, a maneira como será realizada tal divulgação – faixas, convites, folder, cartazes e/ou meios de comunicação local;
- e. Definição da metodologia das plenárias, utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico;
- f. Descrição da maneira como serão divulgadas e disponibilizadas as informações e os estudos pertinentes à elaboração e à implantação do PMSB a todos os interessados; e
- g. Descrição da infraestrutura disponível para a realização dos eventos.

Essas atividades são de responsabilidade do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo que devem ter apoio orientativo do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) da Coordenação Regional da Funasa.

Os dados coletados devem ser registrados de forma escrita e, também, digital. As memórias dos eventos realizados devem ser organizadas, catalogadas, sumariadas para subsidiar todo o processo de mobilização em todas as etapas. Essa memória é apresentada em forma de relatórios a cada etapa cumprida e requerem a aprovação do NICT para a liberação das parcelas financeiras do Convênio (FUNASA, 2012).

3.2 A Aprovação do PMSB

A aprovação do PMSB se dá após a apreciação e a aprovação pelo Poder Legislativo do município. Após a conclusão dos trabalhos, os comitês elaboram, juntamente com a Administração Municipal, uma minuta de projeto de lei, em conformidade com a técnica

legislativa e sistematizada, de forma a evitar contradições entre os dispositivos inseridos no PMSB com as demais normas vigentes.

Essa minuta deverá ser submetida à discussão com a população, em evento especialmente convocado para este fim. Nesse evento, é concluída a versão final do plano, que será encaminhada à Câmara de Vereadores. O PMSB, depois de aprovado e sancionado em lei municipal, deve ser implantado pelo órgão do município responsável pela execução da política municipal de saneamento básico.

3.3 Execução do PMSB

Esta etapa refere-se à elaboração de elementos que subsidiem a fase de execução do plano, devendo ser discutidos e avaliados com a participação dos gestores municipais, dos comitês e da comunidade, e tem como pontos importantes a serem verificados:

- ✓ Elaboração dos documentos de regulamentação e fiscalização do setor de saneamento: em consonância com as demais normas vigentes;
- ✓ Elaboração de manuais que estabelecem os critérios e padrões mínimos recomendados para orientar os projetistas no dimensionamento dos sistemas referentes ao saneamento básico;
- ✓ Execução das metas previstas, conforme o cronograma de execução dos planos, dos programas e das ações previstos no PMSB;
- ✓ Elaboração do Plano de revisão do PMSB.

3.4 Avaliação e Revisão do PMSB

A gestão do PMSB envolve questões intersetoriais, políticas públicas, participação da sociedade, entre outros fatores. Para a avaliação do desempenho do PMSB, é avaliada a atuação da gestão municipal na implementação da política de saneamento básico elaborada, compreendendo a implantação de programas, a execução de projetos e atividades e a administração de órgãos e entidades (FUNASA, 2012).

Comentado [m-t2]: Não entendi. Parece inconcluso

4 A QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Os resultados da avaliação das dificuldades e da atuação dos agentes envolvidos no processo de elaboração do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina são apresentados no quadro a seguir.

A partir da identificação das etapas do processo, da identificação de conformidade dos documentos finais elaborados – conforme aprovação emitida nos pareceres da FUNASA observados no SICONV, tem-se o relato das dificuldades observadas e o comentário sobre a participação de cada agente, sendo que, na última coluna, serão identificadas as expressões-chave vinculadas a cada etapa e a cada agente do processo. A partir da análise dessas expressões-chave, será feito um resumo das dificuldades mais significativas observadas no processo e sobre a atuação de cada agente envolvido.

Quadro 7 – Resumo da avaliação das etapas do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Etapa	Conformidade atestada pelo órgão fiscalizador	Observações realizadas sobre cada etapa	Participação dos agentes envolvidos	Expressões-chave
Formação dos grupos de trabalho: Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo.	Sim	<p>- Houve demora na formação dos comitês;</p> <p>- O gestor municipal era o responsável pela escolha dos membros dos comitês. Ele fez o chamamento a todas as associações em situação regular, e buscou indicar membros com boa representatividade de escolha dos membros dos comitês, mas, por ignorância sobre o processo, as pessoas temiam assumir a responsabilidade da função.</p> <p>- Cabia à prefeitura municipal definir o comitê executivo, e se necessário, essa equipe poderia ser complementada com outros profissionais especialistas ou consultores contratados. Os contratos desses profissionais deveriam incluir cláusulas que previssessem a transferência eficaz do conhecimento e a efetiva capacitação da equipe técnica local, participante da elaboração do plano.</p> <p>- As diferenças partidárias nas pequenas cidades criam muitos obstáculos para a administração municipal atuar de forma colaborativa com todos os setores sociais. Essa</p>	<p>O Comitê de Coordenação tem caráter consultivo e deliberativo, formalmente institucionalizado, responsável pela condução da elaboração do PMSB. As principais atribuições são discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo.</p> <p>O Comitê também deve criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento, inclusive do ponto de vista da viabilidade técnica, operacional, e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses.</p> <p>É formado por representantes (autoridades ou técnicos) das instituições do Poder Público municipal, estadual e federal relacionadas com o saneamento ambiental, bem como por representantes de organizações da Sociedade Civil.</p> <p>O Comitê de Executivo é responsável pela operacionalização do processo de elaboração do Plano. Como principal atribuição, deve realizar as atividades referentes ao escopo dos Serviços constantes no TR. Esse comitê deve ser formado por técnicos do SAAE e das Secretarias da Prefeitura Municipal. O comitê poderá ser complementado com outros profissionais tecnicamente habilitados.</p>	<p>- O gestor municipal era o responsável pela escolha dos membros.</p> <p>- As pessoas temiam assumir a responsabilidade da função.</p> <p>- As diferenças partidárias nas pequenas cidades criaram muitos obstáculos.</p>

		<p>dificuldade de aproximação fez com que o gestor demorasse a selecionar os membros dos comitês, de forma a atender a todos os critérios estabelecidos pelo Termo de Referência.</p> <p>- Os membros dos Comitês deviam ser escolhidos entre pessoas reconhecidas pela atuação social dinâmica. No entanto, muitos representantes locais estavam envolvidos com aspectos da política que dificultavam a participação e o trabalho imparcial, independentemente das preferências partidárias.</p>	<p>Como a Prefeitura não tem corpo técnico preparado para os serviços, o Convênio permite a contratação de uma consultoria técnica composta por profissionais qualificados para dar suporte técnico à realização de todas as etapas. Os membros da consultoria fazem parte do Comitê Executivo.</p>	
Elaboração do Plano de Mobilização Social	Sim	<p>- O Plano de Mobilização Social precisava apresentar o calendário das audiências públicas a serem realizadas nas comunidades da zona urbana e zona rural. A maior dificuldade era encontrar um dia e um horário em que se pudesse reunir o maior número de pessoas, pois, na zona rural, eles têm por atividade principal a agricultura e só tinham folga aos domingos, quando não tinham disponibilidade para as audiências públicas.</p> <p>- Outra dificuldade eram as distâncias das comunidades para a sede (localização) e as dificuldades de acesso por causa das rodovias vicinais em péssimo estado de conservação. Esses fatores dificultavam a escolha</p>	<p>Os comitês de trabalho A mobilização demandava recursos financeiros do convênio disponibilizados pela Consultoria contratada. No entanto, para o contato com as comunidades, era preciso a presença de representantes dos Comitês ou da Prefeitura. Em geral, os membros dos comitês não tinham disponibilidade para ir a todas as audiências e a consultoria ficava sobrecarregada, com toda a responsabilidade pelos eventos.</p> <p>- Este fato era menos grave no município de Acauã, onde o gestor municipal fazia questão de acompanhar de perto as atividades, no início do processo.</p>	<p>- A maior dificuldade era reunir o maior número de pessoas nas reuniões com a comunidade.</p> <p>- Dificuldade para a mobilização social era a localização das comunidades e as dificuldades de acesso.</p>

		dos locais para a realização das reuniões na zona rural.		
Elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo	Sim	<p>- O diagnóstico precisou ser reapresentado várias vezes para correção de itens apontados pela fiscalização.</p> <p>- As maiores dificuldades foram o diálogo difícil entre o órgão fiscalizador e a Prefeitura Municipal. Havia muitas indefinições no Termo de Referência e a FUNASA demorou a repassar os esclarecimentos.</p> <p>- A equipe do órgão fiscalizador parecia não ter uma ideia clara do seu papel de orientador, assumindo uma postura exagerada de cobrança, com iniciativas frequentes de ameaças de punição aos gestores municipais. Esses, que não tinham experiência com processos participativos, em vários momentos não puderam contar com o apoio técnico da FUNASA, o que provocou retrabalho, atrasos e erros frequentes.</p> <p>- A comunidade presente nas audiências sempre participou com interesse e apresentou sugestões. No entanto, muitas vezes, era percebida certa alienação dos moradores sobre os problemas enfrentados. Muitos não</p>	<p>O Comitê de Coordenação teve uma atuação tímida e vários membros foram substituídos durante o processo.</p> <p>Em vários eventos da mobilização social, os membros do Comitê de Coordenação foram pouco presentes, não demonstrando muito comprometimento e interesse, como era de se esperar. Este comitê, nos três municípios, em geral, reunia membros das secretarias mais importantes da administração (cargos de confiança do prefeito), profissionais com maior qualificação técnica, e, geralmente, moradores da zona urbana. A composição desses profissionais pode ser observada no Anexo I. Um aspecto importante sobre este Comitê é que ele era o responsável pela aprovação dos relatórios técnicos de execução que eram enviados para a FUNASA para a aprovação gradativa das etapas executadas.</p> <p>Nos três municípios, foram observadas falhas no cronograma de reuniões, dificuldades para os membros se encontrarem e os atrasos no envio dos relatórios para a FUNASA eram frequentes.</p> <p>O Comitê Executivo teve uma atuação mais dinâmica, embora, muitas vezes, houvesse dificuldade de o Comitê compreender o papel da Consultoria Técnica contratada, abrindo mão do poder de decisão, e deixando determinadas atribuições, que deveriam ser</p>	<p>- A equipe do órgão fiscalizador parecia não ter uma ideia clara do seu papel de orientador.</p> <p>- O Comitê de Coordenação teve uma atuação tímida e sofreu várias substituições.</p> <p>- O Comitê de Coordenação teve dificuldades para realizar as reuniões e atrasou o envio dos relatórios para a FUNASA.</p> <p>- O Comitê Executivo teve dificuldade de compreender o papel da Consultoria Técnica contratada.</p>

	<p>compreendiam os direitos que deveriam exigir.</p> <p>- Outro problema observado eram as iniciativas individuais na solicitação de serviços, mesmo em detrimento dos demais membros da comunidade. Muitas vezes, as solicitações de consertos e melhorias objetivavam beneficiar determinadas famílias ou grupos.</p> <p>- Uma das maiores dificuldades enfrentadas no levantamento dos dados era a inexistência de registros precisos sobre a infraestrutura municipal existente. Os municípios de pequeno porte não possuem rotinas de organização de registros, ou não possuem treinamento e tecnologias disponíveis para manter os dados atualizados. Esse aspecto era mais grave com relação aos dados da coleta e ao manejo de resíduos sólidos, e no levantamento das redes de abastecimento implantadas e da área de pavimentação.</p>	<p>compartilhadas, sob a responsabilidade da Consultoria Técnica.</p> <p>Este Comitê, nos três municípios, reunia funcionários de funções gerenciais ou operacionais das Secretarias e representantes de associações comunitárias. Foi observado maior comprometimento dos representantes do Comitê Executivo do que do Comitê de Coordenação.</p> <p>.</p> <p>O gestor municipal apresentou performance ligeiramente diferenciada nos três municípios, dependendo da sua situação política: o gestor podia estar no primeiro mandato, ou ser candidato à reeleição, ou não ter mais oportunidade para mais um mandato ou novas alianças. Este aspecto pareceu influenciar de forma significativa na atuação do gestor: com interesse na reeleição, o prefeito participa de forma mais ativa.</p> <p>Outro aspecto que pareceu condicionar o envolvimento do gestor era seu laço afetivo com as comunidades locais. Prefeitos que nasceram na zona rural, com histórico de lideranças comunitárias, até serem eleitos, conheciam bem o município e identificavam os representantes comunitários com mais</p>	<p>- Foi observado um maior comprometimento dos representantes do Comitê Executivo do que do Comitê de Coordenação.</p> <p>- Uma das maiores dificuldades enfrentadas era a inexistência de registros precisos sobre a infraestrutura municipal existente.</p> <p>- O gestor municipal apresentou performance ligeiramente diferenciada nos três municípios, dependendo da sua situação política (com previsão à reeleição ou não).</p> <p>- Outro aspecto que pareceu condicionar o envolvimento do</p>
--	--	---	--

			<p>facilidade. É o caso do prefeito de Acauã – o menor município, no qual o gestor tinha vários membros da família envolvidos em atividades na comunidade, sendo um bom exemplo de atuação dinâmica e comprometida com o PMSB e sua efetividade.</p> <p>No município de Bocaina, as diferenças partidárias entre o prefeito e os membros do legislativo criaram tantos problemas para a elaboração do PMSB, que os comitês ficaram desativados por mais de seis meses, o que provocou enorme atraso nas atividades.</p> <p>Nos três municípios, um elemento comum estava presente na performance do gestor municipal: a falta de conhecimento da legislação e sobre o tema. Nenhum dos gestores tinha consciência da importância sobre o planejamento estratégico para o setor de saneamento básico, e nem sobre a importância de uma visão integrada e sistêmica no tratamento da prestação dos serviços nos quatro eixos: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.</p> <p>Nenhum dos agentes municipais teve frequência constante nas audiências de mobilização social; no município de Betânia do Piauí e em Bocaina, os gestores estiveram em menos de 20% dos eventos de mobilização social; e, apenas em Acauã, o gestor teve melhor participação – em mais de 50% dos eventos.</p>	<p>gestor foi seu laço afetivo com as comunidades locais.</p> <p>- Os gestores demonstraram pouco conhecimento sobre planejamento estratégico e sobre a necessidade de trabalhar o saneamento de forma integrada e sistêmica.</p>
--	--	--	--	---

			<p>O órgão fiscalizador - Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) - da sede da Coordenação Regional da Funasa responsável pelo município</p> <p>A Funasa, por meio do NICT, tem o papel de acompanhar o convênio durante toda sua execução e deve ser assegurada a representação formal da FUNASA no Comitê de Coordenação de elaboração do PMSB, em caráter orientativo.</p> <p>As ações participativas e de mobilização social, previstas em todo o processo de construção do PMSB, são acompanhadas pelos membros do NICT. Para tal, o NICT precisa se manter a par do cronograma de ações comunitárias previstas no Plano de Mobilização Social e programar sua presença nas atividades mais estratégicas.</p> <p>A participação do NICT nessas atividades tem caráter orientativo e fiscalizador dos eventos. A apresentação de cada relatório e produto resultante das etapas executadas é avaliado pelo Comitê de Coordenação, que emite parecer de aceite para cada produto apresentado e o encaminha para a FUNASA, para que seja avaliado e a etapa possa ser dada por concluída. Os relatórios e produtos/documentos não aprovados são devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas ao conveniente.</p> <p>Obviamente, trata-se de um dos principais agentes do processo, e sua atuação é o suporte para a atuação de todos os demais. Como foi comentado nas dificuldades observadas, a FUNASA não teve uma boa avaliação pelos gestores municipais e pelos membros dos</p>	<p>- A equipe do órgão fiscalizador parecia não ter uma ideia clara do seu papel de orientador, criando um ambiente de pressão constante sobre os gestores.</p> <p>- O diálogo era muito difícil entre o órgão fiscalizador e a Prefeitura Municipal.</p>
--	--	--	--	---

			Comitês, tendo em vista o extremo rigor adotado pelo órgão no seu diálogo com as administrações municipais e seus representantes. O NICT apresentava uma postura de cobrança e pressão excessiva sobre as administrações, mas não tinha disponibilidade para sanar as dúvidas e atender os prefeitos em suas dúvidas e dificuldades em tempo hábil.	
Elaboração da Prospectiva e do Planejamento Estratégico	Sim	Na fase de Prospectiva e Planejamento Estratégico são efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços saneamento. Com base no diagnóstico elaborado junto com a comunidade, tendo o apoio técnico da Consultoria Especializada para complementar as análises, é nesta etapa que deverão ser construídas as soluções, que serão transformadas em metas, dentro de um planejamento que estabelecerá prioridades e prazos. Realizada com base na mesma metodologia amparada na mobilização social adotada para o diagnóstico, quando são realizadas audiências públicas nas comunidades por todo o município, verificou-se como maiores dificuldades os seguintes pontos: a) A enorme carência dos municípios diante da falta de estrutura e de recursos para equalizar problemas de diversas ordens distribuídos por toda a extensão do município;	Nesta etapa, a atuação dos agentes envolvidos tem caráter similar ao que já foi comentado para as etapas anteriores. Alguns fatores novos referem-se à necessidade de atuação mais intensa da consultoria especializada, que foi contratada para dar suporte ao planejamento, a partir de visão técnica profissional. É nesta etapa que, adotando metodologias prospectivas, os Comitês procuram identificar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear o planejamento para solucionar os problemas apontados pelo diagnóstico. É preciso que o grupo formado pelos comitês e pela comunidade desenvolva uma percepção ampliada que considere os objetivos abrangentes para o saneamento básico voltados para a melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde pública; A equipe deve identificar e sistematizar as principais expectativas manifestadas pela população a respeito dos cenários futuros a serem construídos, a partir das aspirações sociais discutidas nos eventos dos setores de mobilização social.	- O PMSB por si só é um grande desafio. - Nenhum dos agentes tinha experiência em planejamento estratégico de longo prazo para o saneamento e com tantas variáveis envolvidas. - O planejamento estratégico não faz parte da cultura organizacional no Brasil. - Há uma enorme carência dos municípios por falta de estrutura e de recursos.

		<p>b) O pouco tempo para que a equipe especializada pudesse verificar dados de problemas apontados nas audiências e assim propor soluções mais viáveis;</p> <p>c) A falta de preparo das comunidades para o exercício da gestão participativa, o que dificulta a definição das prioridades e soluções.</p>	<p>Ao final, o documento resultante expressa uma espécie de pactuação de consensos mínimos sobre o futuro do setor de saneamento, onde cada um dos agentes terá um papel bem determinado no planejamento para atender desejos, potencialidades e oportunidades estratégicas.</p> <p>Este processo é difícil de ser conduzido, pois nenhum dos agentes envolvidos tinha experiência nesse tipo de atividade, já que não faz parte da cultura das instituições e comunidades, no Brasil, até a promulgação da PNSB, realizar planejamentos estratégicos de longo prazo para o Saneamento envolvendo tantas variáveis. O PMSB por si só é um grande desafio.</p>	<p>- O pouco tempo para que a equipe especializada pudesse verificar dados de problemas apontados nas audiências e assim propor soluções mais viáveis.</p>
Elaboração dos Programas, Projetos e Ações	Sim	<p>Nesta fase, são criados programas de Governo Municipal específicos que contemplem soluções práticas (ações) para alcançar os objetivos e ainda que compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social nos municípios.</p> <p>O documento resultante apresenta as obrigações do poder público na atuação em cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestão da prestação dos serviços. Com base no planejamento estratégico elaborado, são construídos os programas, os projetos e as ações que, posteriormente, serão transformados em um plano executivo.</p>	<p>A responsabilidade dos comitês assume um nível maior nestas duas etapas.</p> <p>Cabe a eles, sob o acompanhamento do gestor municipal, bem como dos representantes do Poder Executivo e Legislativo, uma reflexão profunda sobre o planejamento estratégico para que todas as ideias e soluções levantadas na etapa anterior sejam transformadas em programas, projetos e ações, e, finalmente, no Plano de Execução.</p> <p>No entanto, o que se percebeu é que, nos três municípios, a responsabilidade desta etapa foi praticamente depositada nas mãos dos técnicos da consultoria, que se viu praticamente só na tomada de importantes decisões que iriam influenciar no futuro do município.</p> <p>Os demais agentes municipais colocaram-se na posição mais passiva, e tiveram que ser</p>	

		<p>Nesta etapa, a mobilização social já não tem tanto peso, embora as audiências sejam realizadas para apresentação dos programas elaborados, a fim de que a comunidade veja a concretização de tudo o que foi debatido na configuração de um planejamento viável, em termos logísticos e técnico.</p> <p>É importante o acompanhamento dos Poderes Executivo e Legislativo municipal, pois os programas criados deverão ser integrados aos programas e às linhas de ação já existentes no município. Esta foi a principal dificuldade observada, pois, para fazer este planejamento, é preciso contar com a presença dos representantes da Administração Municipal.</p>	<p>pressionados pela consultoria a fazerem a análise final da proposta elaborada, a fim de entenderem que caberia a eles a responsabilidade pela concretização do planejamento.</p> <p>O órgão fiscalizador, nestas etapas, assumiu um papel ainda mais rigoroso na sua relação com os representantes da Administração Municipal do que nas outras etapas.</p> <p>É uma postura um pouco incoerente, porque, já tendo chegado às últimas etapas, as prefeituras conseguiram demonstrar o interesse necessário para concluir o processo, e o estímulo do órgão fiscalizador é importante para que o processo seja finalizado.</p> <p>Foi nessas etapas que houve um nível de correção alto, com a emissão de vários pareceres de análise rejeitando os produtos elaborados pelas prefeituras, isso porque não havia um consenso entre a FUNASA e os comitês sobre a “forma de apresentação” dos produtos. Por se tratar de um processo inovador, sendo todos os agentes envolvidos inexperientes – tanto os membros da FUNASA como os representantes das municipalidades – foi difícil a interpretação do Termo de Referência até ser alcançado certo consenso que permitiu a aprovação de todos os produtos elaborados pelos municípios.</p>	
<p>Elaboração do Plano de execução</p>	<p>Sim</p>	<p>Nesta etapa, a programação da implantação dos programas, dos projetos e das ações é configurada considerando metas em horizontes temporais distintos – medidas imediatas ou emergenciais; de curto prazo; de médio prazo; e de longo prazo.</p> <p>O plano de execução deve contemplar, também, a estimativa de custos e as principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a implantação dos programas, dos projetos e das ações definidas</p>	<p>Foi nessas etapas que houve um nível de correção alto, com a emissão de vários pareceres de análise rejeitando os produtos elaborados pelas prefeituras, isso porque não havia um consenso entre a FUNASA e os comitês sobre a “forma de apresentação” dos produtos. Por se tratar de um processo inovador, sendo todos os agentes envolvidos inexperientes – tanto os membros da FUNASA como os representantes das municipalidades – foi difícil a interpretação do Termo de Referência até ser alcançado certo consenso que permitiu a aprovação de todos os produtos elaborados pelos municípios.</p>	<p>- Foi grande a dificuldade do Comitê Executivo para levantar estimativa de custos para a previsão de gastos da execução das metas estabelecidas.</p>

		<p>anteriormente, bem como os responsáveis por sua realização. Entre as maiores dificuldades, tem-se aqui o peso de ter que definir um planejamento financeiro em um país onde a economia e a política têm-se mostrado incerta nos últimos anos. Também é preciso realizar uma busca minuciosa de alternativas para o Poder Público Municipal obter recursos para o financiamento das ações definidas no plano de execução.</p>		
Avaliação anual da execução do PMSB	Sim	Etapa ainda não realizada até a data de elaboração desta pesquisa.		
Revisão do PMSB depois de 20 anos	Sim	Etapa ainda não realizada até a data de elaboração desta pesquisa.		

A partir das observações e das análises realizadas, foi feito um cruzamento das dificuldades do processo e da atuação dos agentes envolvidos, resultando no seguinte quadro:

Quadro 8 – Resumo das Dificuldades e dos Impasses de Elaboração do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina

Ocorrências significativas	Prováveis causas	Atores envolvidos
- Houve demora e dificuldade para a nomeação dos Comitês de trabalho.	- O gestor municipal era o responsável pela escolha dos membros, mas, diante das indicações, as pessoas temiam assumir a responsabilidade da função e não aceitavam. - As diferenças partidárias nas pequenas cidades criam muitos obstáculos para o processo participativo na tomada de decisões.	Gestor municipal; Comunidade organizada
- Houve atrasos na realização das audiências e na entrega de relatórios dos Comitês para o órgão fiscalizador.	- O Comitê de Coordenação teve uma atuação tímida e sofreu várias substituições. - O Comitê de Coordenação teve dificuldades para se reunir e atrasou o envio dos relatórios para a FUNASA. - O Comitê Executivo teve dificuldade para compreender o papel da Consultoria Técnica contratada, delegando responsabilidades que eram suas. - Foi observada certa falta de comprometimento dos membros dos comitês.	Comitês de trabalho (de Coordenação e de Execução)
- Foi difícil assegurar a efetividade do processo participativo de elaboração do PMSB	- A população não demonstrou confiança no processo e nem interesse em participar das audiências públicas. - Os representantes da administração municipal, os membros dos comitês e a comunidade demonstraram pouco conhecimento sobre planejamento estratégico e a necessidade de trabalhar o saneamento de forma integrada, sistêmica e participativa. - O planejamento estratégico não faz parte da cultura organizacional na maior parte dos municípios brasileiros. - As condições de acesso às comunidades sedes dos aglomerados populacionais (onde eram realizadas as audiências) não eram boas.	Comunidade; Gestor municipal; Comitê de Execução

<p>- O trabalho dos Comitês enfrentou dificuldades de várias ordens.</p>	<p>- Há uma enorme carência dos municípios por falta de estrutura e de recursos, e verifica-se grande diversidade e quantidade de deficiências no setor de saneamento básico.</p> <p>- Houve pouco tempo para que a equipe técnica especializada pudesse verificar dados de problemas apontados nas audiências e, assim, propor soluções mais viáveis.</p> <p>- A equipe do órgão fiscalizador parecia não ter uma ideia clara do seu papel de orientador e adotou uma postura excessivamente rigorosa de cobrança e pressão à Administração Municipal, o que dificultou o diálogo dos comitês com o NICT/FUNASA.</p> <p>- O Comitê Executivo teve dificuldade para compreender o papel da Consultoria Técnica contratada, delegando responsabilidades que eram suas na tomada de decisões.</p>	<p>Comitê de Execução; Órgão fiscalizador</p>
<p>- A atuação dos gestores municipais foi caracterizada pelo despreparo e pela falta de conhecimento.</p>	<p>- O gestor municipal apresentou performance ligeiramente diferenciada nos três municípios, dependendo da sua situação política (com previsão a reeleição ou não).</p> <p>- Outro aspecto que pareceu condicionar o envolvimento do gestor era seu laço afetivo com as comunidades locais.</p> <p>- Os representantes da administração municipal, os membros dos comitês e a comunidade demonstraram pouco conhecimento sobre planejamento estratégico, e a necessidade de trabalhar o saneamento de forma integrada, sistêmica e participativa.</p> <p>- O planejamento estratégico não faz parte da cultura organizacional na maior parte dos municípios brasileiros.</p>	<p>Gestor municipal</p>

5 RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as análises das observações feitas para cada etapa do processo, focalizando-se a atuação dos agentes envolvidos, verificou-se que as dificuldades na elaboração do PMSB nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina estão principalmente relacionadas a:

1. A atuação do gestor municipal – Os gestores das prefeituras envolvidas tiveram atuação marcada pelo despreparo para lidar com as exigências do processo participativo, exigido pela PNSB, pela falta de conhecimento e pelo despreparo administrativo para tratar o tema do Saneamento Básico a partir de uma visão integrada e sistêmica sobre a prestação de serviços nos seus quatro eixos. A atuação desses gestores também demonstrou certo descomprometimento com a seriedade do problema quando se mostrou ausente em boa parte dos eventos de mobilização social e de tomada de decisões;
2. A atuação dos comitês de trabalho – Os comitês eram formados por representantes da Administração Municipal, da comunidade organizada, da FUNASA e da empresa de consultoria técnica contratada. Foi observado um descompasso na relação entre estes agentes, o que dificultou o planejamento e a execução das atividades. Os membros dos Comitês, da mesma forma que os gestores, não estavam preparados para os desafios do PMSB. A divisão entre Comitê de Coordenação e Comitê de Execução definiu papéis diferentes para os dois grupos, mas, de forma alguma, excluía o trabalho em conjunto, tendo em vista que o atendimento às necessidades do município deviam ser o foco principal. No entanto, foi observada uma diferença significativa no nível de comprometimento das duas equipes de trabalho, observando-se que os Comitês Executivos, talvez por estarem diretamente engajados nas tarefas, tiveram uma participação mais ativa no processo.
3. A atuação da comunidade – Considerando que a gestão das cidades brasileiras ainda não se caracteriza por incluir a participação consciente e engajada da sociedade, é compreensível que a comunidade não sinta confiança e preparo para assumir, de forma conveniente, seu papel no planejamento e no controle social de uma hora para outra. Talvez, por isso, a elaboração do PMSB não pôde contar com uma presença mais representativa dos membros das comunidades locais, e os que se fizeram presentes tiveram dificuldade para expressar as demandas para a prestação dos serviços de saneamento do ponto de vista coletivo. A gestão participativa e o

controle social são instrumentos que ainda tendem a se consolidar na cultura sociopolítica nacional, embora a Lei de Saneamento Básico, assim como outras legislações, sejam especialmente importantes para mudar o cenário, estimulando a população a conhecer e a se engajar mais na tomada de decisões, assumindo um papel mais ativo e responsável no processo de desenvolvimento urbano em suas realidades locais, o que influenciará significativamente nos resultados do processo.

4. O órgão fiscalizador – A participação do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) da FUNASA foi alvo de análise individualizada, embora tivesse representação no Comitê de Coordenação devido à importância deste agente. As atribuições do representante do NICT são relacionadas ao acompanhamento em caráter orientativo e aprovativo, pois cabe a ele a emissão dos pareceres de aprovação dos produtos elaborados durante o processo, considerando os elementos mínimos exigidos no TR, que enfatiza, ainda, que o município pode solicitar apoio técnico ao NICT, quando necessário. No entanto, nos casos observados, a postura do órgão fiscalizador foi muito criticada por não conseguir construir uma relação mais harmoniosa com os municípios. Pelo caráter inovador da legislação, os gestores e representantes dos Comitês, assim como os especialistas contratados, tiveram muitas dúvidas e cometeram equívocos naturais, tendo em vista a complexidade do processo. Esses problemas poderiam ter sido minimizados se o órgão fiscalizador tivesse assumido seu papel orientador, sem a postura excessivamente rigorosa e crítica que os seus representantes adotaram.

Considerando as dificuldades observadas no processo de elaboração dos planos de saneamento nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí e Bocaina, verificou-se que foram experiências extremamente importantes para a construção de soluções para os problemas do setor de Saneamento Básico nestes municípios. Os participantes dos Comitês e o agente fiscalizador apresentaram atuação ainda insegura, evidenciando pouco conhecimento e dificuldades de compreensão sobre a dinâmica participativa dos processos democráticos, no modelo do PMSB. Os municípios foram obrigados a sair da passividade no que se refere ao tema, abrindo caminho para uma gestão mais eficiente e atenta às demandas reais da comunidade. O planejamento passa a ser uma exigência de relevância intrínseca no tratamento dos problemas de saneamento, anteriormente relegados a um nível inferior de preocupação. Com isso, o processo de gestão e as ações operacionais passam a ser objeto de um planejamento mais racional levando a uma melhoria da utilização dos recursos financeiros e humanos.

É verdade que não se pode, ainda, verificar a efetividade dos planos, devendo-se aguardar os próximos anos para observar a aplicação das políticas municipais estabelecidas a partir do PMSB elaborado. Mas, considerando as dificuldades analisadas, pode-se identificar os principais pontos que merecem ser objetos de melhoria para que o processo de elaboração do PMSB em municípios de pequeno porte torne-se mais racional, com menos atrasos e melhor atuação dos agentes envolvidos.

A pesquisa aponta as seguintes recomendações:

- a) Realização de capacitação para a comunidade e para os funcionários da Administração Municipal antes do início dos trabalhos, para divulgar melhor a importância do processo e, assim, poder contar com melhor participação da comunidade e das instituições de representações da sociedade organizada, que terão membros para participar dos comitês de trabalho. A capacitação se daria com a presença de representantes da FUNASA, em atendimento a uma solicitação formal da Prefeitura;
- b) Inclusão no Termo de Referência de cláusula que exija a participação mínima do gestor municipal nos eventos de mobilização social para assegurar o melhor comprometimento desse agente no processo;
- c) Melhoria dos canais de diálogo entre os membros dos comitês com o órgão fiscalizador, por meio de instrumentos digitais, como um aplicativo ou página específica que possibilite o intercâmbio orientativo, e que controle os prazos de retorno do órgão fiscalizador às demandas dos municípios.

As análises não confirmaram a hipótese levantada no início da pesquisa: a atuação do gestor municipal e o grau de seu comprometimento com o processo, embora de caráter relevante para tal, não foi o fator de maior importância responsável pelas dificuldades mais significativas do processo.

A relação entre os diferentes agentes – gestores, comunidade, comitês e órgão fiscalizador – em uma ação que deveria ser colaborativa e dinâmica, facilitada pelo diálogo constante e construtivo, em consonância com a seriedade da proposta e as exigências do processo, mostrou-se, também, como um fator extremamente importante.

Além disso, o saneamento básico nas realidades estudadas apresenta fortes fragilidades que abrangem desde as dificuldades geoambientais, até as grandes deficiências dos sistemas existentes, a falta de recursos financeiros, o baixo poder de mobilização da população para

exigir direitos sociais e a frágil atuação do poder público, que se mostra despreparado para planejar e solucionar de forma mais efetiva a melhoria do saneamento nesses municípios. Este último fator é agravado pela falta de qualificação dos gestores para tratar a problemática do saneamento, a partir de uma visão sistêmica que considere a participação da comunidade no processo de tomada de decisões. Esses fatores, em sinergia, dificultam a implementação do PMSB como ferramenta efetiva da política municipal de saneamento básico.

O uso de uma metodologia participativa no planejamento pode abrir caminho para a atuação efetiva da população, estabelecendo-se diálogos e mecanismos de participação, o que é importante para obter-se resultados significativo na saúde, a partir da adoção de uma solução tecnológica (HELLER; NASCIMENTO, 2005). A participação social vem se efetivando por meio de vários instrumentos e tem estado presente nos novos modelos de planejamento (FARMER *et al.*, p.346, 2006 *apud* LISBOA *et al.*, 2013). O planejamento facilita a obtenção de recursos e a continuidade das ações. Pela sua importância, o setor de saneamento precisa evoluir em suas metodologias de planejamento e de gerenciamento. Um salto significativo foi dado com a Lei de Saneamento Básico, outro com a implementação do PMSB nos municípios, mas há muito ainda por fazer. Somente com a execução e a avaliação contínua da política municipal é que o processo se consolidará. E, sem dúvida, que tanto a população, como os agentes públicos e os profissionais consultores, ainda têm muito a aprender. Muito já foi feito, e tem-se percebido grandes avanços promovidos pelas associações de prefeitos e demais entidades de mobilização social, o que evidencia que o processo de melhoria da gestão e operacionalização dos serviços de saneamento é irreversível: o Brasil não pode avançar mais sem que o saneamento básico avance.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, R. B. de. **Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Acauã**. Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2004.

BARROS, R. T. V. *et al.* **Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios**. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995. 221 p.

BRASIL. Decreto nº 9.254, de 29 de dezembro de 2017. Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília, **Diário Oficial da União**, 29 dez. 2017. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9254-29-dezembro-2017-786043-publicacaooriginal-154676-pe.html>. Acesso em: 25 jul. 2018.

BRASIL. Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Brasília, **Diário Oficial da União**, 05 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.html. Acesso em: 25 jul. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Termo de referência para elaboração de planos municipais de saneamento básico**: procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa/MS, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Diagnóstico do Manejo das Águas Pluviais Urbanas – 2017**. Brasília: SNS/MDR, 2019. 264 p. : il. Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 20 outubro 2019.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos - 2017**. Brasília: SNS/MDR, 2019. 194 p. : il. Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2019.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2017**. Brasília: SNS/MDR, 2014. 226 p. : il. Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2019.

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Perfil do município de Acauã, PI. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013**. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/home/>. Acesso em: 10 abr. 2018.

DARONCO, G. C.; WARTCHOW, D. A gestão da água e esgoto no âmbito do PMSB/Santa Rosa (RS). *In: XV Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, 2011, Campinas. Anais[120-131]*. Campinas: ASSEMAE, 2011.

FALSARELLA, A. M. O lugar da pesquisa qualitativa na avaliação de políticas e programas sociais. **Avaliação**, Campinas, v. 20, n. 3, p. 703-715, nov. 2015.

GIL Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008,

HELLER, L.; NASCIMENTO, N. O. **Pesquisa e desenvolvimento na área de saneamento no brasil: necessidades e tendências**. In: Engenharia sanitária e ambiental. Vol.10 - Nº 1 - jan/mar 2005, 24-35.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estatistica/populacao/default_censo_2010.shtm. Acesso em: 15 mai. 2018.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos** (Relatório de Pesquisa). Brasília: IPEA, 2012.

LISBOA, Severina Sarah *et al.* **Desafios do planejamento municipal de saneamento básico em municípios de pequeno porte: a percepção dos gestores**. Engenharia Sanitaria e Ambiental. 2013, vol.18, n.4, pp.341-348. ISSN 1413-4152.

OMS. **Aliança Mundial para a Segurança do Paciente** (programa avançado). Genebra:2004

**ANEXO I – PORTARIAS COM A DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS
DE ELABORAÇÃO DO PMSB NOS MUNICÍPIOS DE BETÂNIA DO PIAUÍ, ACAUÃ
E BOCAINA**

32	Ano XI - Teresina (PI) - Terça-Feira, 04 de Junho de 2013 - Edição MMCCCLVII	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
	<p align="center">ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GERGUEUÁ</p>	<p align="center">ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ</p>
<p align="center">TERMO DE RETIFICAÇÃO</p> <p>A Prefeitura Municipal de Alvorada do Gerogueá - PI, no uso de suas atribuições legais vem por meio deste RETIFICAR o Edital do Concurso nº 046/2013, Publicado no Diário dos Municípios, nº 2315, quarta-feira, 03 de abril de 2013, pág. 243.</p> <p>ONDE SE LÊ:</p> <p>VALOR: R\$ 670,00 (seiscentos e setenta e oito reais) mensal</p> <p>PASSA-SE A LER:</p> <p>VALOR: R\$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) mensal</p> <p align="center">Alvorada do Gerogueá - PI, 30 de abril de 2013.</p> <p align="center">Lula Ribeiro Martins Prefeito Municipal</p>	<p align="center">Decreto Nº 08/2013 Betânia do Piauí, 24 de maio de 2013.</p>	<p align="center">O PREFEITO MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI, o Sr. José Evangelista de Rocha, no uso de suas atribuições legais,</p>
<p align="center">ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO - PI Rua Janseney Mascarenhas, 81N - Centro. Ed. Vereador Jerônimo Castro Morgado CEP: 64.678-000 - Riacho Frio - PI. CNPJ: 04.264.764/0001-35</p>	<p align="center">RESOLVE:</p> <p>Art. 1º - Atendendo o dispositivo no Decreto nº 7.217/2010, que estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, resolve criar o Comitê Executivo responsável pela operacionalização do processo de Elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Betânia do Piauí - PI.</p>	<p>Art. 2º - Normar os membros do Comitê Executivo do Plano de Saneamento Básico do Município de Betânia do Piauí - PI com a seguinte composição:</p> <p>a) CLAUDIO MEIRELES MARTINS DO NASCIMENTO - Representante da Prefeitura Municipal;</p> <p>b) AROLDAS DA SILVA XAVIER- Representante da Secretaria de Saúde;</p> <p>c) FRANCISCO DA ROCHA CARVALHO - Representante da Secretaria de Obras;</p> <p>d) DAYANA KETTY BARRIOS- Representante da FUNPAPI - Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí (Empresa controlada);</p> <p>e) FRANCICLEON COELHO DE MACEDO - Representante a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;</p>
<p>INDICAÇÃO Nº 013 Riacho Frio-PI, 29 de maio de 2013.</p>	<p>Art. 3º - São Atribuições do Comitê Executivo:</p> <p>I - É a instância responsável pela operacionalização do Processo de elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Betânia do Piauí - PI;</p> <p>II - Realizar as atividades referentes ao inopco dos Serviços constantes no Termo de Referência do PMSB, conforme oconvênio FUNASA Nº 63/2012 entre esta Prefeitura e a FUNASA.</p>	<p>Art. 4º - Normar os membros do Comitê de Coordenação do Plano de Saneamento Básico do Município de Betânia do Piauí - PI, com a seguinte composição:</p> <p>a) IVONELSON COELHO DE MACEDO e EDINARIA COELHO RODRIGUES- Representante da Secretaria de Educação;</p> <p>b) LUIZA ANGELA DO NASIMENTO - Representante da Associação da sede do Município;</p> <p>c) AFRA MARIA RODRIGUES DA SILVA - Representante da Igreja Católica;</p> <p>d) FRANCISCO SOUSA DE MACEDO - Representante da Câmara Municipal;</p> <p>e) MARIA EVANDEE RAMOS - Representante da Associação do Laranjeiro;</p> <p>f) JOSELINA DE CARVALHO SOUSA - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;</p> <p>g) ROZINALVA DA SILVA RODRIGUES - Representante da Associação dos Sapateiros;</p> <p>h) FRANCISCO COELHO RODRIGUES - Representante da Associação do Tabuleiro;</p> <p>i) Representante da Funasa -</p>
<p>Em Senhor Prefeito Municipal de Riacho Frio-PI Adeberto Gerardo Rocha Mascarenhas.</p>	<p>Art. 5º - São Atribuições do Comitê de Coordenação:</p> <p>I - Instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela construção do Plano de Saneamento Básico do Município de Betânia do Piauí - PI;</p> <p>II - Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo;</p> <p>III - Criticar e sugerir alternativas, buscando promover e integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista da viabilidade técnica operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se no mínimo a cada dois meses.</p>	<p>Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogado as disposições do decreto Nº 06/2013 de 13 de maio de 2013.</p> <p align="center">Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.</p>
<p>Pelo presente ato, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, que providencie a construção de quebra maré na zona urbana da cidade nos pontos estratégicos a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ um em frente a Igreja Tia Antonieta Mascarenhas; ✓ um em frente a Escola João Borges de Macedo; ✓ um em frente a Escola Joana Antunes Mascarenhas; ✓ dois na Rua Jerusalém Democracia; ✓ um na Rua Antônio Mascarenhas. 	<p align="center">Gabinete do Prefeito Municipal de Betânia do Piauí - PI, 24 de maio de 2013.</p> <p align="center">José Evangelista de Rocha Prefeito</p>	<p align="center">www.diariooficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais</p>
<p>JUSTIFICATIVA: A falta do quebra maré na zona urbana oferece risco à população em geral e aos alunos na saída das escolas. Muitas condutoras de veículos trafegam nas vias urbanas em alta velocidade aumentando o risco a todos. Pela presente, SUGIRO que providencie o indicado.</p> <p>Conto com o apoio e voto dos demais membros do Parlamento Municipal, e solicito do Poder Executivo local o atendimento do mesmo com a maior brevidade possível.</p> <p align="center">Vitorino Figueiredo Coelho VER. Vitorino Figueiredo Coelho PTB/2013-2016</p>	<p align="center">Gabinete do Prefeito Municipal de Betânia do Piauí - PI, 24 de maio de 2013.</p>	<p align="center">www.diariooficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais</p>

Prefeitura Municipal de Acauá - PI
INSCRIÇÃO Nº 01.012.980001-05
ACAUÁ - PIAUÍ

Decreto Nº 0032614 - GAB

Acauá - Piauí, 30 de Janeiro de 2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ - PI, representada pelo Sr. **Reginaldo Raimundo Rodrigues**, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Atendendo a dispositivo no Decreto nº 7.217/2011, que estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, resolve criar o Comitê Executivo responsável pela operacionalização do processo de Elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Acauá (PI).

Art. 2º - Nomear os membros do Comitê Executivo do Plano de Saneamento Básico do Município de Acauá (PI) com a seguinte composição:

- Representante da FUNPAR (empresa contratada) - **Dayana Kitty Barros - Assessora Técnica;**
- Representante da FUNASA; (Representante do NCT)
- Representante da Secretária Mun. de Saúde - **Frazeira Maria de Macedo (Titular) e Silvanete dos Santos Rodrigues (Suplente);**
- Representante da Secretária Mun. de Agricultura - **Marcos Danilo Rodrigues de Sousa (Titular) e Francisco Gomes (Suplente);**
- Representante da Secretária Mun. de Educação - **Hilvan José Gomes (Titular) e Flávia Cristine de Lima Cavalcanti (Suplente);**
- Representante da Secretária Mun. de Administração - **Jonas de Sousa Rodrigues (Titular) e Paulo Sérgio de Sousa (Suplente);**
- Representante da Secretária Mun. de Assistência Social - **Luzinete Assa Rodrigues (Titular) e Gilvane Graça Gêa de Lima (Suplente);**
- Representante da Representante da Igreja Católica - **Isabela Rodrigues de Sousa (Titular) e Maria Alice Rodrigues (Suplente);**
- Representante Sindicato dos Servidores Municipais - **José Bernardino Rodrigues, irmão (Titular) e Márcia Regina Martins Rodrigues (Suplente);**
- Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - **Alexsandro Manoel Rodrigues (Titular) e Maria dos Anjos Ramos Danilo (Suplente);**
- Representante da Câmara Mun. de Vereadores - **José Lenardo de Sousa Costa (Titular) e Manoel Antonio de Sousa (Suplente);**

Art. 3º - São Atribuições do Comitê Executivo:

I - É a instância responsável pela operacionalização do Processo de elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Acauá (PI);

II - Elaborar o diagnóstico participativo e institucional;

III - Avaliar estudos e ações do ponto de vista técnico e institucional dos quatro eixos do saneamento básico: Abastecimento de Água, Esgotamento Saneamento, Manejo e resíduos sólidos, Manejo das águas pluviais e drenagem urbana;

IV - Realizar as atividades referentes ao escopo dos Serviços constantes no Termo de Referência do PMSB, conforme convênio FUNASA Nº 04220309 entre esta Prefeitura e a FUNASA;

Art. 4º - Nomear os membros do Comitê de Coordenação do Plano de Saneamento Básico do Município de Acauá (PI) com a seguinte composição:

- > Representante do Executivo Municipal - **Deuzinete de Sousa Rodrigues (Titular) e Jorge José Filho (Suplente);**
- > Câmara de Vereadores - **Sebastião José Barbosa (Titular) e Francisco Ferreira de Sousa (Suplente);**
- > Representante da Igreja Católica - **Maria do Fátima Jesus de Sousa (Titular) e Maria Paixão de Macedo Nascimento (Suplente);**
- > Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - **Josefa Antonia de Sousa (Titular) e Pedro Cristiano Paixão (Suplente);**
- > Representante da Secretária de Assistência Social - **Flávia Telesina Marques (Titular) e Lianeirine Oliveira de Carvalho (Suplente);**
- > Representante da Secretária Mun. de Saúde - **Isabelina Tereza Rodrigues (Titular) e Joceli José Filho (Suplente);**
- > Representante da Secretária Mun. de Educação - **Valdeirete Maria Coelho (Titular) e Rivaldo de Sousa Coelho (Suplente);**
- > Representante da Secretária Mun. de Saúde - **Isabelina Tereza Rodrigues (Titular) e Francisca Gomes (Suplente);**
- > Representante do Sindicato dos Servidores Municipais - **Adalberto dos Anjos Gomes (Titular) e Francisca Estelene Martins Rodrigues Gomes (Suplente);**

Art. 5º - São Atribuições do Comitê de Coordenação:

I - Instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela condução do Plano de Saneamento Básico do Município de Acauá (PI).

I - Coordenar, planejar e executar reuniões com o Poder Público Municipal e órgãos das áreas afins para discussão sobre as funções dos grupos, e do Plano de Mobilização Social;

II - Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista da viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reuni-se no mínimo a cada dois meses;

IV - Deliberar diretrizes gerais e específicas para órgãos relacionados ao saneamento;

V - Citar a Lei Municipal de Saneamento Básico;

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acauá (PI), 30 de Janeiro de 2014.

Reginaldo Raimundo Rodrigues
Reginaldo Raimundo Rodrigues
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ
CNPJ: 07.450.778/0001-41 - Fone: (89) 3442-1124
Rua dos Três Fedatos, 248 - Centro
CEP: 64.023-000 - Alagoinha do Piauí - PI.

PORTARIA Nº. 02 DE 30 DE JANEIRO DE 2014

DEPOIS SOBRE A NOMEAÇÃO DO PROJELETORE/GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP - E DA EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA DO PIAUÍ - PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, visando instituir grupo de trabalho para Gerenciar o Sistema de Registro de Preços do Município de ALAGOINHA DO PIAUÍ e a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, de interesse desta municipalidade,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado **Paloma Rosilene de Alencar Carvalho** como Gerenciador do SRP e Pregoeiro do Município de ALAGOINHA DO PIAUÍ, para o exercício de 2014.

§ 1º O Pregoeiro/Gerenciador do SRP terá poder delegado, exclusivamente, para o exercício das funções inerentes aos procedimentos licitatórios de interesse do Município de ALAGOINHA DO PIAUÍ, especialmente para elaboração de editais, negociação, decidir e finalmente realizar todo e qualquer ato necessário a formulação do processo para o fiel cumprimento das funções de Pregoeiro.

§ 2º Fica estabelecido por esta Portaria que é responsabilidade do Pregoeiro/Gerenciador do SRP o controle de autorização ou contratos.

Art. 2º A equipe de apoio poderá ser designada pelo próprio Pregoeiro/Gerenciador do SRP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se na forma legal.

ALAGOINHA DO PIAUÍ - PI, 30 de Janeiro de 2014.

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
Prefeito Municipal

102

Ano XII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2014 • Edição MMDXXV

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro - Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ nº 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelem@bel.com.br - planiabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 - BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

EXTRATO ADITIVO
1º - Termo Aditivo

Procedimento Licitatório nº 001/2013.

Modalidade: Carta Convite

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em trechos de diversas ruas de Belém do Piauí - PI.

Contratante: Prefeitura Municipal de Belém do Piauí

Contratado: Construtora Caboceros LTDA

Valor: R\$ 106.435,78 (Cento e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Data de Assinatura: 30 de Outubro de 2013.

Validade/Contrato: 90 (Noventa) dias corridos

Destinação Orçamentária: FPM/ ICMS/ AFM/ OUTROS.

Contrato: 022/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ - PI
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro.
Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ nº 01.612.560/0001-60
E-MAIL: planiabelem@ig.com.br e pmbelem@bel.com.br
CEP 64.678-000 - BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento Licitatório nº 004/2014

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Aquisição de material gráfico, para suprir as necessidades de todas as secretarias do município de Belém do Piauí - PI.

Contratante: Município de Belém do Piauí - PI

Contratado: FIBRO LITO NETO - ME

Valor Global: R\$ 89.570,00 (Oitenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

Fonte de Recursos: FPM, ICMS, FMS, FMAS, FUNDEB, OUTROS.

Data de Assinatura: 30 de Janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ - PI
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro.
Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ nº 01.612.560/0001-60
E-MAIL: planiabelem@ig.com.br e pmbelem@bel.com.br
CEP 64.678-000 - BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento Licitatório nº 005/2014

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Aquisição de material expediente (Papelaria), destinado a todas as secretarias do município de Belém do Piauí - PI.

Contratante: Município de Belém do Piauí - PI

Contratado: FRANCISCO MACEDO DANTAS - ME

Valor Global: R\$ 100.486,45 (Cem mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Fonte de Recursos: FPM, ICMS, FUNDEB, PETI, FME, FMAS, ICMS.

Data de Assinatura: 31 de Janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ - PI
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro.
Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ nº 01.612.560/0001-60
E-MAIL: planiabelem@ig.com.br e pmbelem@bel.com.br
CEP 64.678-000 - BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento Licitatório nº 006/2014

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Fornecimento de material de limpeza, para suprir as necessidades de todas as secretarias do município de Belém do Piauí - PI.

Contratante: Município de Belém do Piauí - PI

Contratado: Ana Rejane Araújo Jacó - ME

Valor Global: R\$ 18.91.808,50 (Oitenta e um mil oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Fonte de Recursos: FPM, ICMS, FMS, FMAS, FUNDEB.

Data de Assinatura: 31 de Janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA (PI)
CNPJ 06.503.689/0001-68
Pça. Anacleto Soares de Macedo, 5/8
Fone: (89) 3446-1138 Fax: 3446-1192
CEP 64.639-000

DECRETO Nº 157814

Bocaina (PI), 29 de Janeiro de 2014

"Diálogo sobre alteração do Decreto Nº 018/2013 de 10 de Julho de 2013, que instituiu o Comitê Executivo e de Coordenação do Plano de Saneamento Básico do Município de Bocaina e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAINA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas constitucionais e legais atribuições, com fulcro no art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal e nas atribuições constitucionais a ele outorgadas e no Decreto nº 7.217/2010, que estabeleceu diretrizes nacionais para o Saneamento Básico do Município de Bocaina (PI);

Considerando a necessidade de modificar a formação dos comitês do Plano de Saneamento Básico do Município de Bocaina (PI), seguem com a seguinte composição:

Art. 1º - O Art. 2º do Decreto nº 030/2013, do Comitê Executivo passa a ter a seguinte composição:

- Representante da FUNPAPI (Biólogo) - Dayana Kety Barros (Titular)
- Representante da FUNPAPI (Engenheira Agrônoma) - Delys Katy Barros (Suplente)
- Representante dos Funcionários da Administração: Albertino Robson de Sousa dos Martins (Titular)
- Representante dos Funcionários da Administração (Auxiliar de biblioteca): Francisca Leal de Sousa (Suplente)
- Representante da Secretaria de Agricultura (Auxiliar de Gabinete) - Celso Afonso Leal
- Representante da Educação (Coordenadora Pedagógica) - Samara de Sousa dos Martins Silva
- Representante da Secretaria de Saúde (Diretor Regulador do SUS) - Clauda de Moura Leal
- Representante da Secretaria de Assistência Social (Auxiliar de Gabinete) - Maria Leal de Carvalho
- Secretária Municipal de Infra Estrutura, Transporte e Trânsito (Diretor de Serviços Urbanos) - Frocilindo José de Barros
- Representante da Agropias (diretor) - João de Deus Cipriano (Titular)
- Representante da Agropias (técnico) - Francisco Cleber de Sousa (Suplente)

Art. 2º - Nomear a Coordenadora do Comitê Executivo do Plano de Saneamento Básico do Município de Bocaina (PI):

- Coordenadora do Comitê Executivo: Samara de Sousa dos Martins Silva

Art. 3º - O Art. 4º do Decreto nº 030/2013, do Comitê de Coordenação do Plano de Saneamento Básico do Município de Bocaina (PI), passa a ter a seguinte composição:

- Representante da FUNASA (NICT)
- Representante da Secretaria de Saúde (Secretário de Saúde) Erberio Leal de Barros (Titular)
- Representante da Secretaria de Agricultura (Secretário de Agricultura) - Vilmar de Moura Barros (Titular)
- Representante da Secretaria de Educação (Secretário de Educação) - Antônio Dineves dos Santos (Titular)
- Representante da Secretaria de Assistência Social (Secretária de Assistência Social) - Antônio Leal de Barros (Titular)
- Representante da Sociedade Civil: Adilson Mendes Macedo (Titular)
- Representante da Sociedade Civil: Julimar Sousa (suplente)
- Secretária Municipal de Infra Estrutura, Transporte e Trânsito (Diretor de Serviços Urbanos) - Frocilindo José de Barros (Titular)
- Secretária Municipal de Infra Estrutura, Transporte e Trânsito (Diretor de Engenharia e Obras) - Luertini Leal Barros (suplente)

(Continua na próxima página)

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais